

3、Plant Physiol 青岛农业大学郑晓东：NMT 发现铝胁迫下苹果根 H⁺ 速率的变化，为褪黑素促进液泡对 Al³⁺ 区隔化来增强苹果植株的铝耐受性

通讯作者：青岛农业大学 郑晓东

所用 NMT 设备：非损伤微测技术科研平台

为了探索根细胞与根外的 H⁺ 运输，通过 H 离子染色 (TTC 染色法) 和 HPTS 染色法检测胞外 pH，我们发现，在 AlCl₃ 胁迫下，H⁺ 在质外体、根际和根外大量积累。采用非损伤微测技术 (NMT) 检测苹果根中 H⁺ 的外排速率。与对照组相比，在 AlCl₃ 胁迫下的苹果根 H⁺ 的外排显著增加，而外源 MT 的施用显著增强了 AlCl₃ 胁迫下苹果根 H⁺ 的外流。

我们通过 RNA-seq 鉴定出了共同响应 AlCl₃ 胁迫和褪黑素处理的关键转录因子 MdSTOP1，通过 NMT 检测发现，在 AlCl₃ 胁迫下，与野生型相比，超表达 MdSTOP1 的植株中 H⁺ 的外排显著增加。

扫码查看本文详细报道

通过 NMT 检测发现，在 AlCl₃ 胁迫下，与野生型相比，超表达 MdNHX2 植株中 H⁺ 的外排显著增加。